

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И СТИЛЬ В ПРОЗЕ ВИРЖИНИ ВУЛФ И ТИМУРА ПУЛАТОВА

Ибрагимова Мохира Муратовна

Докторант – 1 курса Ферганского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14466115>

Аннотация: проза Вирджинии Вулф и Тимура Пулатова — это два мира, которые различаются по своим литературным традициям и целям, но оба автора выделяются глубоким вниманием к языку, образности и философской наполненности.

Ключевые слова: стиль, речь, проза, образы, темы, культура и язык.

Тимур Пулатов и Вирджиния Вулф представляют два совершенно разных литературных мира, и их стиль и речь обладают уникальными особенностями.

Тимур Пулатов — узбекский и российский писатель, чья проза отличается глубокой связью с национальной культурой, философией и традициями Средней Азии. Его стиль характеризуется следующими чертами:

1. **Образность и поэтичность:**

- Проза Пулатова насыщена метафорами, аллюзиями и символами, что делает текст богатым и "вкусным" для восприятия.
- Часто обращается к природе, пейзажам и традиционным мотивам, которые играют важную роль в формировании образов.

2. **Философская глубина:**

- Он исследует вопросы жизни, смерти, судьбы, гармонии человека и мира. Много размышлений о культурной идентичности и духовных ценностях.

3. **Язык и речь:**

- Язык повествования близок к устному народному сказу, с элементами мифологизации.
- Диалоги героев нередко наполнены колоритом узбекской речи и ментальности.

4. **Темы и образы:**

- Центральные темы — традиции, связь поколений, человеческие страсти и искания.
- В произведениях часто присутствует тонкая граница между реальностью и фантазией.

Вирджиния Вулф, выдающаяся английская модернистка, известна своей экспериментальной прозой, которая раздвинула границы литературных форм. Ее стиль можно описать так:

1. **Поток сознания:**

- Вулф мастерски использует технику "потока сознания", чтобы показать внутренний мир героев, их мысли, чувства и ассоциации.
- Повествование часто лишено четкого линейного сюжета и сосредоточено на субъективном восприятии времени и реальности.

2. **Лиричность и интуитивность:**

- Ее язык чрезвычайно мелодичен, насыщен тонкими эмоциональными оттенками и философскими размышлениями.

○ Текст наполнен атмосферностью, игрой света, звука, запахов — все это помогает создать особое настроение.

3. **Символизм и метафоричность:**

○ Вулф использует образы и символы, чтобы выразить сложные идеи и состояния, часто обращаясь к теме воды, времени, памяти.

4. **Темы и образы:**

○ Центральные темы — экзистенциальная тревога, самоидентификация, роль женщины в обществе, поиски красоты и смысла.

○ Героини ее произведений часто отражают кризисы внутреннего мира, а их окружение становится метафорой этих переживаний.

Таким образом можно сравнить творчество писателей и выявить следующие особенности:

Связь с культурой: Пулатов глубоко укоренен в национальной среднеазиатской культуре, а Вулф — в европейской философии и модернизме.

Форма повествования: У Пулатова преобладает эпическая традиция, основанная на нарративе и мифологии. Вулф использует сложные внутренние монологи и фрагментарное восприятие реальности.

Темы: Пулатов акцентируется на взаимодействии человека с природой и традициями, а Вулф исследует психику, идентичность и общественные изменения.

Язык: У Пулатова язык более плотный, насыщенный восточной образностью. У Вулф — утонченный, воздушный, сложный для анализа.

References:

1. Пулатов Т. История строптивного бухарца / Т. Пулатов // Вопросы литературы. – 1977.
2. Пулатов Т. Воспринимаю жизнь крымцев как свою кровную / Т. Пулатов // Къырым. – 2016.
3. Woolf Virginia Bibliography and Works [Электронный ресурс]// The Literature Network: [сайт]. [2000-2010] URL: http://www.online-literature.com/virginia_woolf/.
4. Bell Quentin. Virginia Woolf: A Biography. N.Y.: Quality Paperback Book Club,1992. Vol.I. P.23.